

MAMLAKATGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDA BOSHQARUV MODELLARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI

Maraimova Kamola Shuxratovna

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Tizimli tahlil va matematik modellashtirish

kafedrası katta o'qituvchisi

Tojiboyev Maxmudjon Akbarjon o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

3-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada xorijiy investitsiyalarni jalb qilish jarayonida boshqaruv modellarining tutgan o'rni tahlil qilinadi. Unda Lean, Six Sigma, Kaizen kabi ilg'or boshqaruv modellarining qo'llanilishi, rivojlangan davlatlar tajribasi misolida investitsiya muhiti yaxshilanayotganligi haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, maqolada aniq case study misollari keltirilgan bo'lib, tegishli islohotlar, ularning iqtisodiy samaralari va ilmiy-adabiy manbalarga asoslangan dalillar tahlil qilindi.*

***Kalit so'zlar:** Investitsion muhit, Lean, Six Sigma, Agile, Kaizen, Kanban, PDCA, TTXI.*

***Аннотация:** В данной статье анализируется роль моделей управления в процессе привлечения иностранных инвестиций. Рассматривается применение передовых моделей управления, таких как Lean, Six Sigma и Kaizen, а также их влияние на улучшение инвестиционного климата на примере опыта развитых стран. В статье представлены конкретные примеры (case studies), охватывающие соответствующие реформы, их экономические эффекты, а также анализируются доказательства, основанные на научных и литературных источниках.*

Ключевые слова: *Инвестиционный климат, Lean, Six Sigma, Agile, Kaizen, Kanban, PDCA, ПИИ(прямые иностранные инвестиции).*

Annotation: *This article analyzes the role of management models in the process of attracting foreign investments. It discusses the application of advanced management models such as Lean, Six Sigma, and Kaizen, with examples from the experiences of developed countries demonstrating improvements in the investment environment. Additionally, the article provides specific case studies, highlights relevant reforms, evaluates their economic impacts, and presents evidence based on scientific and literary sources.*

Keywords: *Investment environment, Lean, Six Sigma, Agile, Kaizen, Kanban, PDCA, FDI.*

Kirish

Mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda xorijiy investitsiyalar – xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (keyingi o'rinlarda – TTXI) – alohida o'rin tutadi. Investitsiyalar hajmining ortishi nafaqat moliyaviy resurslar oqimini, balki yangi texnologiyalar, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, zamonaviy menejment tajribasi, ilg'or uskunalar, yangi ish o'rinlarini yaratish va kadrlar malakasining oshishini ta'minlaydi. Shu nuqtayi nazardan, xorijiy investorlar ishonchiga sazovor bo'lish uchun davlat miqyosida qulay investitsiya muhiti yaratilishi zarur. Bunda eng muhim yo'nalishlardan biri – turli bosqichlardagi jarayonlarni samarali boshqarish usullaridan keng foydalanishdir.

Asosiy qism

Investitsiyalarni muvaffaqiyatli jalb qilish uchun samarali strategiyalar va boshqaruv modellarini joriy qilish muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuvlar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki xorijiy sarmoyadorlarning ishonchini qozonish va barqaror hamkorlikni yo'lga qo'yish imkonini beradi. Lean, Six Sigma va Kaizen esa ularning eng ommaboplaridir.

Lean: Ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish jarayonlarida "ortiqcha yo'qotish"larni (vaqt, xomashyo, jarayonlar) minimallashtirishga qaratilgan boshqaruv falsafasi. Lean Enterprise Institute (LEI) tashkiloti tadqiqotlariga ko'ra, Lean tamoyillari samarali joriy qilingan korxonalar tannarxni pasaytirib, yutuqlarni doimiy ravishda takomillashtirib borishi mumkin.¹

Six Sigma: Mahsulot yoki xizmat sifatida yuzaga keladigan nosozliklarni kamaytirish va jarayonni statistik nazorat qilishga asoslangan tizim. Bu metodni qo'llagan tashkilotlar o'rtacha 99,99966% sifat ko'rsatkichiga intilishni maqsad qiladi.²

Kaizen: Yaponcha "yaxshilanish" yoki "davomiy rivojlanish" ma'nosini anglatadi. Kaizen Institute ma'lumotlariga ko'ra, ushbu yondashuv jarayonlarning asta-sekin, izchil va uzluksiz takomillashtirilishini ta'minlab, xodimlarning bevosita ishtirokini rag'batlantiradi.³

Mazkur modellarning barchasi investitsiyalarni jalb qilishda bevosita samara beradi, chunki ular korxonalar hamda davlat idoralarida shaffoflik, tezkorlik va sifatli xizmat yoki mahsulotni ta'minlaydi. Bunga yaqqol misol Singapur davlatidir. Singapur davlat boshqaruvida Lean va Kaizen tamoyillarini joriy etish, avvalo, ijtimoiy-iqtisodiy sohada ortiqcha jarayonlarni minimallashtirish va soddalashtirishga xizmat qilgani kuzatiladi. Jumladan, Davlat daromadlari boshqarmasi (keyingi o'rinlarda – IRAS) faoliyati misolida, onlayn soliq deklaratsiyalari va e-hujjat almashinuvi bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar ortiqcha hujjatlar sonini 10-15 foizga qisqartirgan. IRAS rasmiy manbasida e'lon qilingan "Digital Transformation at IRAS: Reducing Bureaucracy through

¹ Lean Enterprise Institute (2022). *What is lean?* [online] Lean Enterprise Institute. Mavjud: <https://www.lean.org/explore-lean/what-is-lean/> [Kirildi: 6-yanvar 2025]

² iSixSigma. (2010). *What Is Six Sigma?* [online] Mavjud: <https://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/getting-started/what-six-sigma> [Kirildi:6-yanvar 2025]

³ Kaizen Institute (2019). *What is KAIZENTM.* [online] Kaizen.com. Mavjud: <https://www.kaizen.com/what-is-kaizen.html> [Kirildi: 6-yanvar 2025]

Automation” maqolasiga ko‘ra, bu nafaqat davlatning ma‘muriy xarajatlarini kamaytirgan, balki tadbirkorlar, xususan xorijiy investorlar uchun vaqt sarfini ancha qisqartirgan.⁴

Bunda Lean falsafasining “keraksiz jarayonlarni yo‘qotish” (waste reduction) prinsipi va Kaizenning har bir bosqichni doimiy tanqidiy baholash hamda uzluksiz takomillashtirib borish falsafasi birgalikda namoyon bo‘ladi. Singapurda Lean va Kaizenni davlat boshqaruviga tatbiq etish bo‘yicha yagona konseptual dastur joriy etilgan bo‘lib, u davlat idoralarning ichki ish jarayonlari, xodimlarning takliflarini inobatga olish mexanizmlari va uzluksiz Plan-Do-Check-Act (PDCA) – sifatni boshqarish jarayonlarini takomillashtirish uchun ishlatiladigan yondashuv – sikli asosida muntazam tahlillarni o‘z ichiga oladi.

Mazkur chora-tadbirlar Singapurning dunyo reytinglarida yuqori pog‘onalarni egallashiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Jahon bankining so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, Singapur ish boshlash qulayligi bo‘yicha doimiy ravishda yetakchi o‘rinlarni band qilib, tadbirkorlar va investorlar uchun odatda atigi bir-necha kun ichida biznesni ro‘yxatdan o‘tkazish imkonini beradi. Bu borada raqamlashtirish, muvofiqlashtirilgan davlat-xususiy sektor hamkorligi va Lean/Kaizen jarayonlarining roli alohida ahamiyat kasb etadi.⁵

Quyidagi diagramma ham aynan Singapurda biznesni boshlash jarayonlariga doir vaqt va xarajatlarni aniq ko‘rsatib beradi:

⁴ Default. (2021). *IRAS / Full-time positions at IRAS*. [online] Mavjud: <https://www.iras.gov.sg/careers/opportunities-at-iras/full-time-positions-at-iras> [Kirildi:6-yanvar 2025].

⁵ World Bank. (2024). *Business Ready*. [online] Mavjud: <https://www.worldbank.org/en/businessready#EB2020-Singapore> [Kirildi: 6-yanvar 2025].

Manba: The World Bank, “Doing Business 2020: Singapore”

Diagrammadan ko‘rish mumkinki, Singapurda biznes ochish jarayonida atigi ikki bosqich (procedure) mavjud bo‘lib, birinchi bosqich o‘rtacha 0,5 kun vaqt va daromadning qariyb 1,4 foizi miqdorida xarajat talab qilishi mumkin. Ikkinchi bosqich esa 1 kuncha vaqt sarf etib, xarajat darajasi nisbatan 0,01% atrofida. Shunday qilib, investor yoki tadbirkor atigi 1–1,5 ish kuni ichida o‘z biznesini ro‘yxatdan o‘tkazish imkoniga ega bo‘ladi.

Shunday qilib, Singapurda Lean va Kaizenni mazmunli qo‘llash natijasi sifatida nafaqat ichki boshqaruv jarayonlari samaradorligi oshdi, balki xorijiy sarmoyadorlar uchun yaratiladigan “byurokratiyadan xoli” va tezkor ekotizim ham shakllandi. Bu ko‘rsatkichlar, o‘z navbatida, moliyaviy-resurs salohiyatini kengaytiradi, yangi biznes loyihalarning tezroq ishga tushishiga sharoit yaratadi hamda Singapurni global iqtisodiy maydondagi eng jozibador investitsion manzillardan biriga aylantiradi.

Janubiy Koreya davlat boshqaruvida Six Sigma va boshqa ilg‘or boshqaruv yondashuvlarini qo‘llash, Singapurdagidek, investitsiyalarni jalb qilishda muhim o‘rin tutadi. Biroq bu yerda Lean yoki Kaizen emas, asosan Six Sigma metodologiyasiga e‘tibor qaratilgani kuzatiladi. Raqamlashtirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va “Chaebol” (yirik diversifikatsiyalashgan konglomerat) modelining institutlashtirilishi Janubiy Koreyada davlat siyosati va xususiy sektor o‘rtasidagi yaqin hamkorlikni mustahkamlab kelmoqda.

Janubiy Koreya 1960-yillardan boshlab rejalashtirilgan industrial siyosat va xususiy sektorning faol ishtiroki evaziga “Miracle on the Han River” nomini olgan tezkor iqtisodiy rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi. Ushbu jarayonda Six Sigma metodologiyasi elektronika, avtomobilsozlik, kimyo, og‘ir sanoat kabi yo‘nalishlarda jarayonlarni doimiy ravishda takomillashtirishga xizmat qildi. Misol uchun, iSixSigma tadqiqotchisi L. Kinney (2023) ta’kidlashicha, Samsung o‘zining ishlab chiqarish liniyalarida Six Sigma metodologiyasining Define – Measure –

Analyze – Improve – Control (keyingi o‘rinlarda – DMAIC) bosqichlarini tadbqiq etish orqali rework (qayta ishlash) va nosoz mahsulotlar hajmini sezilarli darajada pasaytirishga erishgan.⁶ Besh bosqichli DMAIC jarayoni (muammoni aniq belgilash, ko‘rsatkichlarni o‘lchash, ildiz sabablarni tahlil qilish, pilot yechimlarni joriy etish va doimiy monitoring o‘rnatish) orqali korxonada defektlar va tannarxni kamaytirish hamda sifatni muntazam ravishda oshirishga erishiladi. Samsung misolida esa ushbu jarayonni to‘g‘ri tadbqiq etgan holda korporatsiyasining xatolar darajasini 30-40 foizga pasaytirishga erishildi va bu o‘z navbatida tannarxni kamaytirish, sifatsiz mahsulot ulushini pasaytirish va eng muhimi investitsiyalar va mijozlar ishonchini mustahkamlashga asos bo‘ldi. LG, Hyundai va SK Group ham ushbu metodni qabul qilish orqali “Chaebol” (yirik diversifikatsiyalashgan konglomerat) modelining samaradorligini oshirdi. Ushbu konglomerat (Samsung, LG, Hyundai, Sk va b.) Janubiy Koreyaning iqtisodiy lokomotivi hisoblanib, Six Sigma amaliyotlarini ichki boshqaruv tamoyili sifatida joriy etish orqali jarayonlarni tahliliy ko‘rsatkichlar (defekt miqdori, logistika xarajatlari) asosida boshqarish, resurs tejamkorligi va xorijiy sheriklar bilan klasterlash kabi choralarga tayanadi. Natijada ushbu korporatsiyalar globallashtirish sharoitida investorlarga keng imkoniyatlar yaratib, butun mamlakatning sarmoyasini oshirishga xizmat qiladi. Singapurda Lean va Kaizen jarayonlari asosida “One-Stop Shop” faol ko‘llanilsa, Janubiy Koreyada xorijiy investorlar uchun soddalashtirilgan xizmatlarni KOTRA – Korea Trade-Investment Promotion Agency – hamda “Invest KOREA” platformasi taklif etadi. Ushbu tizimda onlayn konsalting, litsenziya va ruxsatnomalar ro‘yxatdan o‘tkazish, davlat imtiyozlari: Soliq ta‘tili, bojxona yengilliklari, infratuzilmadan qulay sharoitda foydalanish mumkin.

⁶ Kinney, L. (2023). *How the Six Sigma DMAIC Process Made Samsung Into an Industry Leader*. [online] isixsigma.com. Mavjud: <https://www.isixsigma.com/dmaic-methodology/how-the-six-sigma-dmaic-process-made-samsung-into-an-industry-leader/> [Kirildi: 7-yanvar 2025].

Janubiy Koreya Moliya va iqtisod vazirligi har yil yakunlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi bo'yicha ma'lumotlarni e'lon qiladi. KOTRA rasmiy saytidagi "FDI Trends in Korea, 2020-2024" hisobotiga ko'ra, 2020-yildagi 27–28 mlrd. AQSH dollari atrofidagi TTXI 2024-yilga kelib 34,6 mlrd. dollarga yetgan. 2023-yildagi ko'rsatkich esa 32,6-32,7 mlrd. dollarni tashkil etib, bir yil ichida qariyb 6 foizga o'sish qayd etilgan.⁷ Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, mamlakatda yaratilgan yaxshi investitsion muhit va to'g'ri menejment tamoyillari tufayli Janubiy Koreyaga bo'lgan xorijiy investorlarning qiziqishi yildan yilga ortib bormoqda.

Rivojlangan davlatlarning tajribalari shuni ko'rsatadiki, operatsion menejment va doimiy takomillashtirish tamoyillari izchil qo'llanilganda, investitsiyalar oqimi barqaror sur'atda oshadi.

Xulosa

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mamlakat iqtisodiy rivojlanishining strategik asoslaridan biri bo'lib, u nafaqat moliyaviy resurslar oqimini, balki yangi texnologiyalar, zamonaviy boshqaruv tizimlari, ilg'or innovatsiyalar va global hamkorlik imkoniyatlarini ham olib keladi. Muvaffaqiyatli investitsiya siyosati samarali boshqaruv strategiyalarini qo'llashni talab etadi, bu esa korxonalar va davlat tizimlarida jarayonlarning shaffofligi, tezkorligi hamda sifatni oshirishga xizmat qiladi.

Lean, Six Sigma va Kaizen singari ilg'or boshqaruv modellarini qo'llash huquqiy bazani takomillashtirish, elektron davlat xizmatlarini rivojlantirish va jarayonlarni soddalashtirish, tezkor muvofiqlashtirish, korxonalarda sifatni doimiy ravishda oshirish orqali raqobatdosh muhitni yaratish, jarayonlardagi xatolarni kamaytirish va investorlar talablariga javob berish, ilg'or metodikalar bilan uyg'unlashtirish, xorijiy mutaxassislar bilan tajriba almashinuvi, xalqaro

⁷ KOTRA (대한무역투자진흥공사) *Invest KOREA 투자전략팀* (2024). *2024년 외국인투자유치 종합계획* Kotra.or.kr. [online] https://openknowledge.kotra.or.kr/handle/2014.oak/30986?utm_source [Kirildi:7-yanvar 2025].

sertifikatlar va ijtimoiy mas'uliyat tamoyillari orqali investorlarga yanada keng imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI/ REFERENCES:

1. Lean Enterprise Institute (2022). *What is lean?* [online] Lean Enterprise Institute. Mavjud: <https://www.lean.org/explore-lean/what-is-lean/> [Kirildi: 6-yanvar 2025]
2. iSixSigma. (2010). *What Is Six Sigma?* [online] Mavjud: <https://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/getting-started/what-six-sigma> [Kirildi: 6-yanvar 2025]
3. Kaizen Institute (2019). *What is KAIZENTM.* [online] Kaizen.com. Mavjud: <https://www.kaizen.com/what-is-kaizen.html> [Kirildi: 6-yanvar 2025]
4. Default. (2021). *IRAS / Full-time positions at IRAS.* [online] Mavjud: <https://www.iras.gov.sg/careers/opportunities-at-iras/full-time-positions-at-iras> [Kirildi: 3-yanvar 2025].
5. World Bank. (2024). *Business Ready.* [online] Mavjud: <https://www.worldbank.org/en/businessready#EB2020-Singapore> [Kirildi: 6-yanvar 2025].
6. Kinney, L. (2023). *How the Six Sigma DMAIC Process Made Samsung Into an Industry Leader.* [online] isixsigma.com. Mavjud: <https://www.isixsigma.com/dmaic-methodology/how-the-six-sigma-dmaic-process-made-samsung-into-an-industry-leader/> [Kirildi: 7-yanvar 2025].
7. Korea.net. (2025). *Page Restricted.* [online] Mavjud: <https://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Press-Releases/view?articleId=7780&type=O&insttCode=A110412> [Kirildi: 7-yanvar 2025].